

Пробачай Д. В., магістр з галузевого машинобудування, НТУ «ДП»,
Кухар В.Ю., к.т.н., доц., НТУ «ДП»

МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗЕМЛЕСОСУ 350-50 З ДЕТАЛЬНОЮ РОЗРОБКОЮ СИСТЕМИ ЕЖЕКТОРНОГО ВСМОКТУВАННЯ

Загальні відомості про технологію розробки корисних копалин за допомогою земснарядів

Землесосними снарядами називаються несамохідні або самохідні судна, спеціально обладнані для розробки ґрунту в закритих кар'єрах.

Землесосні снаряди виконують різні роботи в галузі гідротехнічного та дорожнього будівництва, з поглиблення фарватерів річок, широко застосовуються і в гірничій промисловості. Основний агрегат на землесосному снаряді - землесос. Решта обладнання має допоміжне призначення. Корпус землесосного снаряда призначено для того, щоб нести на собі землесос і все допоміжне обладнання, трубопровід, що всмоктує, підводить ґрунт у суміші з водою до землесоса, а нагнітальний відводить його до місця укладання; для розпушення ґрунту в вибої застосовують фрези різних конструкцій.

Переміщення землесосного снаряда в межах кар'єру здійснюється паливним пристроєм та лебідками з тросами, закріпленими за якіри (папільонування). Керує ним одна людина з пульта керування, а обслуговує команда на чолі з керівником снаряду. Під папільонуванням розуміються поступальні та поперечні переміщення землесосного снаряда у процесі розробки вибою. Поперечне переміщення в одному напрямку змінюється короткою подачею вперед, після якої землесосний снаряд змінює напрямок поперечного переміщення, знову подається вперед тощо.

каналах, траншеях і прорізах і подачі його під напором у споруди, відвали, склади та установки з переробки інертних матеріалів під час транспортування його по трубах на відстань 2,3 - 3 км.

Рисунок 2 – Землесосний снаряд типу 350-50

Землесосний снаряд типу 350-50 застосовується для виконання різних робіт. Земснаряд виконує роботи з намиву піску, днопоглиблювальних робіт, а також для розчищення водойм і річок. Зокрема земснаряд виконує такі роботи гідромеханізації: перекладка золошлаків, будівництво дамб. Каналів, гребель, спрямлення річок, намив площ під промислове і житлове будівництво.

Умови застосування земснаряда

Розроблення ґрунту земснарядами типу 350-50 ведеться беззстакадним способом шарами висотою до 1 м. Наразі накопичено великий досвід виконання робіт із намиву беззстакадним способом. Однак у кожному

окремому випадку, залежно від складу кар'єрного ґрунту, габаритів і призначення намитих площ, продуктивності земснаряда і дальності транспортування пульпи є свої особливості в організації та технології робіт. Під час наміву в цьому районі для підвищення продуктивності праці з використанням крана ПТК-1 здійснювалося нарощування ланок пульпопроводу за допомогою розтрубних з'єднань. За такого способу наміву, крім значних виробничих переваг, забезпечувався випуск пульпи з рівномірною консистенцією і порівняно однорідний гранулометричний склад ґрунту на картах наміву.

Витрату пульпи визначали струменево-координатним способом за параметрами потоку, що спливає з торця пульпопроводу. Обчислення показали, що витрата пульпи коливалася від 2300 до 4000 м³/год, у середньому становлячи 3400-3600 м³/год. Консистенція пульпи визначалася розрахунком відношення об'єму намитого ґрунту до продуктивності і часу роботи земснарядів. Консистенція пульпи в місці її випуску і на укосі наміву визначалася польовим ареометром. Значення густини пульпи в пробах, відібраних поблизу місця її випуску, змінювалися в межах 1,03-1,15 т/м³, що відповідає консистенції за масою 5-21%. Низьке значення консистенції пульпи спостерігалось не тільки в період пуску і закінчення роботи земснаряда, а й за сталих режимів роботи. Це пояснюється умовами ґрунтозабору і турбулентним характером руху пульпи по пульпопроводу.

Під час вивчення характеру потоку на укосі наміву спостерігалися такі форми його руху: грядова, гладка й антидюнна. Стан потоку пульпи характеризується числом Фруда.

Технічна характеристика земснаряду 350-50 наведена в таблиці 1.

Таблиця 1 - Технічна характеристика базового земснаряду 350-50

Назва параметру та розмірність	Значення параметру
Продуктивність, м ³ /год	350
Призначення судна	розроблення сипких ґрунтів
Клас Регістру	"Р"
Довжина габаритна, м	43,5
Ширина габаритна, м	9,8
Висота борту, м	2
Висота габаритна, м	9,5
Осадка в робочому стані, м	1,03
Характеристика розроблюваних ґрунтів	I-V клас
Глибина розробки, м	12
Ґрунтовий насос	20Р-11М
Подача по воді, м ³ /год	3600
Спосіб видалення ґрунту	ґрунтопроводом
Напір, м	60
Діаметр напірного трубопроводу, мм	600
Діаметр всмоктувального трубопроводу, мм	600
Мінімальна ширина каналу, що розробляється, м	35
Наведена дальність транспортування у розрахунку на воду, км	3
Загальна встановлена потужність, кВт	2020
Потужність гол. двигуна, кВт	1250
Маса земснаряду, кг	260000

Склад землесосного снаряду 350-50

Основні складові частини землесосного снаряду 350-50 показані на рисунку 3.

1– ґрунтозабірний пристрій; 2 – лебідка; 3 – напірний пульпопровід; 4 – пальовий хід; 5 – плавучий пульпопровід; 6 – ґрунтовий насос; 7 – всмоктувальний трубопровід; 8 – понтон

Рисунок 1.3 – Конструктивна схема земснаряда [1]

Землесосний снаряд типу 350-50 широко використовується у гідротехнічному будівництві. Корпус цього землесосного снаряда розбитий на вісім водонепроникних відсіків. Машинне відділення розташоване в середній безпальубній частині корпусу. Як головний агрегат на снаряді встановлено ґрунтовий насос марки 20Р-11, з'єднаний муфтою із синхронним електричним двигуном. Для технічного водопостачання в машинному відділенні встановлено два насоси (робочий і резервний), що перебувають завжди під затокою. Ґрунтозабірний пристрій для підйому підвішений до стріли. Рама може бути нахилена під кутом у 45 градусів до горизонту. З'єднання між рухомим і нерухомим ділянками всмоктувальної труби виконано у вигляді кульового шарніра, який часто замінюється спеціальним гумовим шлангом. Ріжучим робочим органом є сталева лита фреза. Снаряд обладнано пальовим папільонажним пристроєм, що складається з двох носових папільонажних електролебідок вантажопідйомністю по 8,5 т і апарату пальового ходу. Кожна з двох паль поміщена в нерухомих напрямних, піднімається лебідкою за допомогою функціональних захватів.

Управління всіма лебідками зосереджене в рубці багермейстера, в якій на пульті розташовані всі контрольно-вимірювальні прилади. Напірний пульпопровід розташований над головним агрегатом.

Надбудова являє собою металевий каркас із подвійною дерев'яною обшивкою і утворює в першому поверсі машинний зал із мостовим краном. Тут же розташовані будка силового трансформатора, поруч із рубкою багермейстера є дві житлові каюти.

Устрій системи гідровсмоктування землесосного снаряда 350-50

Система гідровсмоктування землесосного снаряда складається із землесоса 20Р-11М (таблиця 2) або 20Р-11МР, електродвигуна СДН-16-41-12, $N = 1250$ кВт, $n = 500$ хв⁻¹, напруга живлення 6000 В, усмоктувального пульпопроводу, утвореного трубопроводами, прокладеними на занурювальній рамі, гнучкою з'єднувальною ділянкою і трубопроводом, прокладеним на борту понтона.

Таблиця 2 - Технічні характеристики ґрунтового насосу 20Р-11М

Назва параметру та розмірність	Значення параметру
Продуктивність, м ³ /год	3850
Тиск, м	55
Потужність електричного двигуна, кВт	1250
Частота обертання двигуна, хв ⁻¹	500
Тип електричного двигуна	СДН-16-41-12
Довжина, мм	7390
Висота, мм	2370
Ширина, мм	1965

Землесос має трьох- або чотирьох лопатеве колесо 1250 мм, через колесо може проходити тверде тіло діаметром 200-250 мм.

Всмоктувальний і напірний трубопровід виготовлено з труб 630х10 мм.

Умови родовища піску на Самарському озері

Самарське родовище піску розташоване в Дніпровському районі Дніпропетровської області в південно-західній частині озера Самарське (акваторія р. Самара), що є продовженням р. Самари при впадінні її в р. Дніпро. Географічні координати центру родовища $48^{\circ}35'$ пн.ш. і $35^{\circ}15'$ с.д. Площа родовища 188 га. Виявлені запаси корисної копалини за категоріями А, В і С1 становлять 10213 тис. м³.

Хвильовий режим. У весняно-осінній сезон хвилювання становить 1-2 бали. Хвилі з висотою хвилі 0,75 - 1,0 м спостерігаються в березні-травні та вересні-листопаді за сильних вітрів усіх напрямків.

Швидкість течій навесні 1,7 - 2,0 вузла, влітку та восени - 0,2 - 0,6 вузла.

Родовище віднесено до першої групи, як середньопластоподібне, з витриманою будовою і якістю корисної копалини. Корисна копалина представлена алювіальними пісками четвертинного віку.

Мінеральний склад пісків. За мінеральним складом піски Самарського родовища є мономінеральною однорідною сировиною із вмістом кварцу в кількості від 91,0 до 94,9%. Із другорядних мінералів відзначаються польовий шпат із вмістом 3 - 4 % і глауконіт у незначній кількості (до 0,5 %). У поодинокій кількості трапляються опали, карбонати (уламки раковин). Слюди в пісках не зустрінуто.

Модуль крупності піску 0,5 - 1,9.

Піски родовища за однорідністю відносяться до погано відсортованих.

Форма і характер поверхні зерен: поверхня частинок неправильна, уламкова. Частинки або слабоокатані, або обкатані добре, співвідношення кількості приблизно рівне. Поверхня частинок гладка, блискуча.

Щільність піску становить 2620 кг/м³.

Недоліки системи гідровсмоктування землесосного снаряда

До недоліків цієї системи можна віднести такі пункти:

-максимальна глибина видобутку 13 м за продуктивності 350 м³/год по ґрунту;

-велика енергоємність;

-недостатнє розрядження, створюване насосом, для видобутку з більших ніж 13 метрів глибин. Цей земснаряд розрахований на видобуток корисної копалини на глибині до 13 м. Підприємство ВАТ "Енергогідромеханізація" зіткнулося з необхідністю видобутку корисної копалини з глибини до 18 м. У зв'язку з цим виникає така проблема: існуючий палубний насос не здатний створити достатнє розрядження для підняття пульпи з глибини 18 м.

Шляхи модернізації системи гідровсмоктування землесосного снаряда

Для досягнення необхідних для ВАТ "Енергогідромеханізація" експлуатаційних параметрів гідровсмоктувальної системи землесосного снаряда 350-50 пропонується її модернізація.

Основні можливі шляхи модернізації такі.

1) Для збільшення вакууму і підвищення всмоктувальної здатності пропонується використовувати ежектор на початковій ділянці всмоктувальної лінії, який би створив додатковий підпір за рахунок форсунок, спрямованих за потоком пульпи.

2) Для роботи ежектору пропонується встановити на понтоні додатковий водяний насос.

Встановлення другого насоса розв'язує проблему з розрідженням, але тягне за собою нові проблеми, пов'язані з енергоємністю робіт, посиленням лебідок. У зв'язку з цим було ухвалено рішення про проведення конструкторських опрацювань і розрахунків щодо встановлення додаткового ежектора на всмоктувальної лінії.

Задля пошуку оптимального компоновочного рішення було проведено розрахунки геометричних розмірів ежектору в програмному середовищі Mathcad та створено 3D модель ежектору в програмному середовищі Solidworks, рисунок 1.4.

Рисунок 4 – Загальний вигляд створеної моделі

Розрахунок ежектору

Вихідними даними для розрахунку є:

$$Q_1 = 1 \text{ м}^3/\text{с} \text{ – розхід ґрунтового насосу}$$

$$Q_2 = 0,25 \text{ м}^3/\text{с} \text{ – розхід ежектора}$$

Площа поперечного перерізу трубопроводу

$$F_2 = \frac{\pi \cdot 0,61^2}{4} = 0,292 \text{ м}^2$$

$df = 20 \text{ мм}$ – діаметр прохідного отвору однієї форсунки

$nf = 20$ – кількість форсунок

Площа поперечного перерізу насадок ежектора

$$F_1 = \frac{\pi \cdot nf \cdot df^2}{4} = 0,006283 \text{ м}^2$$

$$\gamma_{\text{в}} = 1,0 \frac{\text{т}}{\text{м}^3} \text{ – щільність води;}$$

$$\gamma_{\text{п}} = 1,253 \frac{\text{т}}{\text{м}^3} \text{ – щільність пульпи;}$$

Кут введення ежекційного потоку у всмоктувальну лінію основного насосу

$$\alpha = 10^\circ$$

$H_1 = 18\text{м}$ – глибина забіру

Величина створюваного ежектором натиску

$$H_e = \frac{Q_1^2}{g \cdot F_2^2} \cdot \left(\frac{F_2 \cdot \gamma_B}{F_1 \cdot \gamma_{\Pi}} \cdot \cos \alpha - 2 \cdot \frac{Q_2}{Q_1} - 1 \right) = 2,056\text{м}$$

$Q_3 = Q_1 + Q_2 = 1,25 \text{ м}^3/\text{с}$ – загальний розхід

$$\eta = \frac{H_e \cdot Q_3 \cdot \gamma_{\Pi}}{H_1 \cdot Q_1 \cdot \gamma_B} = 0,716 \text{ – ккд ежектора}$$

Площа поперечного перерізу однієї насадки

$$f = \frac{F_1}{20} = 0,000314\text{м}^2$$

$Q_{11} = \frac{Q_1}{20} = 0,00125 \text{ м}^3/\text{с}$ – витрата через одну форсунку

Для конусної збіжної насадки з кутом конусності 11 градусів

$$\mu = 0,938$$

Тиск центробіжного насосу

$$H = \frac{Q_{11}^2}{2 \cdot g \cdot (\mu \cdot f)^2} = 91,741\text{м}$$

Для стійкої і сприятливої роботи ежектора підбираємо насос типу насос 1Д 1250-125а.

Загальні відомості про насос 1Д 1250-125а.

Насоси відцентрові двостороннього входу типу Д і агрегати електронасосні на їхній основі призначені для перекачування води та хімічно активних нетоксичних рідин густиною до 1100 кг/м³, в'язкістю до 60 10-6 м²/с (60сСт), температурою до 368К (95°С), які не містять твердих включень за масою понад 0,05%, розміром більше ніж 0,2 мм та мікротвердістю більше ніж 6,5 ГПа (650кгс/мм²). зовнішній вигляд насосу

Галузь застосування: комунальне господарство (водопостачання, каналізація), енергетика (системи охолодження, котельні), сільське господарство (зрошення), промисловість (металургія, хімічна, харчова), будівництво (дренажні системи) та транспорт (водопостачання на залізничних станціях і в портах).

Технічна характеристика насоса наведена в таблиці 3.

Таблиця 3 - Технічна характеристика насоса 1Д 1250-125а

Назва параметру та розмірність	Значення параметру
Продуктивність, м ³ /год	1050
Тиск, м	102
Потужність електричного двигуна, кВт	500
Частота обертання двигуна, хв ⁻¹	1450
Допустима вакуумметр. висота всмоктування, м	4
Розмір твердих частинок, мм	0,2
Маса, кг	3740

Висновки

1. Розглянуто загальний принцип роботи землесосних снарядів, встановлено, що максимальна глибина всмоктування не перевищує 12 метрів.

2. Надана коротка характеристика використання існуючого земснаряду 350-50 в умовах родовища піску на Самарському озері. У багатьох регіонах Самарського озера глибина перевищує 10 м, що не дозволяє розробляти весь доступний обсяг піску на акваторії.

3. Розглянуто можливі шляхи модернізації земснаряду 350-50; обрано для подальшого опрацювання встановлення ежектору на початку всмоктувальної лінії для подолання явища розриву потоку додатковим натиском ежектора.

4. В програмному середовищі Mathcad було проведено розрахунок втрат на всмоктувальному трубопроводі, розрахунок параметрів ежектора, розрахунок витрат натиску. З них отримали дані для побудови моделі, необхідний мінімальний напір та розхід живлячого насосу, було підібрано живлячий насос 1Д 1250-125а.

5. Створена 3D модель у програмному середовищі Solidworks, при розробленні моделі перевага надавалась використанню в конструкції стандартних виробів: кутника, фланців, труб, елементів кріплення.

6. За моделлю в програмному середовищі Solidworks було створено комплект складальних креслеників.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. Бондаренко А.О. Гірничі машини для відкритих гірничих робіт : навч. посібник / А.О. Бондаренко ; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2017. – 123 с.